

KVADRAT SHAKLDAGI SIGNALLARNI FURYE QATORI YORDAMIDA HOSIL QILISH

Berdiyev Alisher Alikulovich

**Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU TRET kafedra mudiri, PhD.**

Raxmonova Zulayxo Abdulxokim qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU talabasi.

E-mail: rahmonovanodiraxon2005@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15589467>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola kvadrat shakldagi signallarni matematik modellashtirish va ularni Furiye qatori yordamida hosil qilishni o'rganishga asoslangan. Kvadrat signalning matematik ifodasi, uning asosiy xususiyatlari signalni sinus va kosinus funksiyalari orqali ifodalashning nazariy asoslari yoritilgan. Furiye qatorining tashkil etuvchilari orqali signalning asosiy garmonik komponentlari ajratib ko'rsatiladi, ularning amplituda va fazalarining o'zgarishi ko'rib chiqilgan..

Kalit so'zlar: Furiye qatori, kvadrat to'lqin (signal), harmonik tahlil, gibbs hodisa.

Kirish.

Kvadrat shakldagi signallar, odatda, raqamli elektronika va aloqa tizimlari sohalarida muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday signallarni matematik jihatdan ifodalash uchun Furiye qatorlari usulidan foydalaniladi. Furiye qatori signallarni trigonometrik funksiyalar orqali ifodalash imkonini beradi va signallarning chastota sohasidagi xususiyatlarini ochib beradi [1].

Tabiatdagi ko'plab signal va to'lqinlar ideal garmonik shaklda bo'lmaydi. Ularni tahlil qilishda ularning tarkibidagi garmonik komponentlarni ajratib ko'rish muhim ahamiyatga ega. Bu ayniqsa signalni qayta tiklash, siqish, kodlash kabi sohalarida qo'llaniladi [2].

Kvadrat to'lqin – bu ko'p sohalarida uchraydigan (masalan, raqamli signal, impulsli modulyatsiya, raqamli elektronika) asosiy model hisoblanadi. Uning Furiye qatori orqali biz signalning spektral tarkibini, chastota komponentlarini o'rganamiz. Davriy signallarning tahlil qilishda Furiye qatori asosiy matematik vositalardan biri hisoblanadi [3]. Bu metod har qanday davriy signalni sinus va kosinus funksiyalarining yig'indisi sifatida ifodalash imkonini beradi. Ayniqsa, fizikada, muhandislikda, elektronikada va signalni qayta ishlashda bu usul keng qo'llaniladi. Furiye qatorining umumiy shakli quyidagicha ta'riflash mumkin. Agar $f(x)$ -bu davriy va $[-L, L]$ oraliqda aniqlangan funksiya bo'lsa, uning Furiye qatori quyidagicha ifodalanadi (1):

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)] \quad (1)$$

bu yerda:

a_0 -doimiy (o'rta) qiymat koeffitsienti;

a_n, b_n - kosinus (2) va sinus (3) koeffitsienti.

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad (2)$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad (3)$$

Kvadrat to'lqinlar asimmetrik shaklga ega bo'lganligi hamda u juft funksiyalar sinfiga mansubligini inobatga olgan holda uning matematik modelini hosil qilishda Furiye qatorining

faqat sinus tashkil etuvchilari ishtirok etishini ta’kidlashimiz lozim. Bu holatning matematik asosi quyidagicha:

Kvadrat to’lqin – bu toq funksiya hisoblanadi $f(-x) = -f(x)$. Kosinus funksiyasi esa juft funksiya hisoblanadi $\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = \cos\left(\frac{n\pi(-x)}{L}\right)$. Toq va juft funksiyalar ko’paytmasi toq funksiyani hosil qilishi bizning holat uchun qoniqarsiz hisoblanadi hamda natijaviy funksiya yordamida kvadrat funksiya hosil qilishning imkoni mavjud emas [4].

$$f(x) * \cos\left(\frac{n\pi(-x)}{L}\right) = -f(x) * \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (3)$$

Mazkur ifodani (3) simmetrik intervalda integrallash orqali quyidagi holatga keltirish mumkin(4):

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = 0 \Rightarrow a_n = 0 \quad (4)$$

Shuning uchun kvadrat shakldagi to’lqinlarni hosil qilishda Furye qatorining faqat sinus tashkil etuvchilari ishtirok etadi.

Kvadrat to’lqin – ikki darajadagi (odatda +1 va -1) signal bo’lib, u keskin o’zgarishlar bilan tavsiflanadi. Kvadrat to’lqinlarni Furye qatori orqali ifodalanganda,

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^N \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (5)$$

bu yerda:

n – faqat **toq sonlar**: 1, 3, 5, ...;

$\frac{4}{\pi}$ – **normalizatsiya koeffitsienti**, ya’ni signalning amplitudasi va energiyasini saqlab qolish uchun kiritilgan qiymat;

L- signalning **yarim davri** [5].

Mazkur ifodalarning matematik xisoblash jarayonini excel dasturi yordamida quyidagicha grafik natijalarga erishildi (1-rasm):

1-rasm. Kvadrat shakldagi signalning ko’rinishi. (n=1,3,5)

Rasmda (1-rasm) tasvirlangan matematik ifoda – Furye qatori orqali ifodalangan kvadrat signaldir. **Ushbu signalni sinusoidlar yig’indisiga ajratish orqali uning spektral tarkibi o’rganiladi. Bunday tahlil Furye tahlili deb ataladi. Formulada faqat toq garmonikalar ishtirok etadi, shuning uchun ham kvadrat signalni boshqaruvchi funksiya toq funksiyadir. Uning koeffitsientlari esa sinuslar bilan aniqlanadi, kosinuslar esa yo’qoladi. Har bir sinus to’lqin $\frac{1}{n}$ koeffitsient bilan kamayib boradi, bu esa yuqori garmonikalar ta’sirini pasaytiradi. Formulaning oldidagi $\frac{4}{\pi}$ koeffitsient esa signalning energetik tengligi va normalizatsiyasini ta’minlaydi. Bu jarayon amaliyotda siqish, signallarni qayta ishlashva filtratsiya sohalarida keng qo’llaniladi.**

Gibbs hodisasi — bu signalning **Furye qatori yordamida tiklanganida keskin o'zgarishlar** (ya'ni, keskin uzilishlar) mavjud bo'lganda yuzaga keladigan bir hodisadir [6]. Bu hodisa, ayniqsa, signalning **kvadrat shakli** (yoki boshqa shakllar, masalan, tishli yoki uchburchak shakl) tiklanayotganida sezilarli bo'ladi. Qancha ko'p garmonika ishlatilsa ham kvadrat signalda "sakarashlar" yoki ortiqcha to'lqinlar paydo bo'ladi (2-rasm).

2-rasm. Gibbs hodisasi namoyon bo'lish holati.

(6)-ifodada mos garmonikalari matematik modelining grafigini hosil qiluvchi formulasi keltirilgan:

$$f(x) = \frac{4}{\pi} * A * [\sin(2\pi ft) + \frac{1}{3}\sin(2\pi 3ft) + \frac{1}{5}\sin(2\pi 5ft) + \dots] \quad (6)$$

Ushbu ifodada garmonikalar sonini oshirish orqali natijaviy signalning shaklini maksimal darajada kvadrat shaklga yaqinlashtirish mumkin (3-rasm).

a)

b)

3-rasm. a) 3ta garmonikadan iborat kvadrat signal shakli; b) 11 ta garmonikadan iborat kvadrat signal shakli

Grafikda ko'rinib turgandek garmonikalar soni ortgani sari signal kvadrat shaklda aniqroq nomayon bo'ladi.

Xulosa. Kvadrat shakldagi signallarni Furye qatori orqali tahlil qilish va modellashtirish signalni qayta ishlash tizimlarida muhim vosita hisoblanadi. Ushbu usul signallarning chastotaviy tarkibini samarali boshqarish va nazorat qilish imkonini beradi. Kvadrat shaklda hosil qilingan signal raqamli ko'rinishda uzatiladi va signallarni halaqtbardoshligini oshadi. Kvadrat(raqamli) shakldagi signal **axborotni ishonchli, tez va aniq shaklda** uzatadi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Zygmund, A. (2002). Trigonometric Series (third ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-89053-5.
2. Stade, Eric (2005). Fourier Analysis. Wiley. doi:10.1002/9781118165508. ISBN 978-0-471-66984-5.
3. Fourier, Joseph (2003). The Analytical Theory of Heat. Dover Publications. ISBN 0-486-49531-0.
4. Katznelson, Yitzhak (2004). An Introduction to Harmonic Analysis. Cambridge University Press. doi:10.1017/cbo9781139165372. ISBN 978-0-521-83829-0
5. Khare, Kedar; Butola, Mansi; Rajora, Sunaina (2023). Fourier Optics and Computational Imaging. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-031-18353-9. ISBN 978-3-031-18352-2.
6. Oppenheim, Alan V.; Schafer, Ronald W. (2010). Discrete-time Signal Processing. Upper Saddle River Munich: Prentice Hall. p. 55. ISBN 978-0-13-198842-2.